

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 98 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
Gulnar Atakhanova Orinbaevna	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
Amankosova Dinara Gabitovna	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
Bannayev Qosimjon	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
Eshmurodova Shirin Oybekovna	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
Jabborova Umida	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
Xayrullayev Asliddin Isatullayevich	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
Karimov N. M.	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
Melikova Elnora Shuxratovna	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
Mustafayeva Nilufar Ulashovna	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
Nishonova Dilafuz	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislari tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
O'rolboyeva Durдона Sayfiddin qizi	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
Rasulev Bobirjan Atxamovich	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
Xalilova Shahnoza	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi	

METATA'LIM TEKNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK MAKTABGACHA TA'LIM MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi
JDPU tayanch-doktorant

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy metata'lim texnologiyalari negizida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish yo'llari tahlil qilinadi. O'quv jarayonida metako'nikmalarni shakllantirish, mustaqil fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal eta olish qobiliyatini rivojlantirish imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: metata'lim, maktabgacha ta'lim, ta'lim texnologiyalari, kasbiy tayyorgarlik, metako'nikmalar.

Abstract: This article analyzes the ways to improve the system of training future preschool education specialists based on modern meta-educational technologies. It highlights the opportunities of forming meta-skills, developing independent thinking, and solving problems during the learning process.

Key words: meta-education, preschool education, educational technologies, vocational training, meta-skills.

Аннотация: В статье анализируются пути совершенствования системы подготовки будущих специалистов дошкольного образования на основе современных метаобразовательных технологий. Раскрываются возможности формирования метанавыков, развития самостоятельного мышления и навыков решения проблем в процессе обучения.

Ключевые слова: метаобразование, дошкольное образование, образовательные технологии, профессиональная подготовка, метанавыки.

KIRISH

Zamonaviy ta'limda axborot oqimi va o'zgaruvchan kasbiy talablarga moslashish, uzluksiz o'rganish, mustaqil fikrlash hamda o'zini rivojlantirish pedagogik kadrlardan yuqori darajadagi tayyorgarlikni talab etmoqda. Maktabgacha ta'lim pedagogi esa nafaqat bolalar bilan ishlovchi mutaxassis, balki har tomonlama rivojlangan, psixologik barqaror va innovatsion fikrlash qobiliyatiga ega shaxs bo'lishi lozim. Metata'lim texnologiyalari – bu talabalarning o'z bilimlarini nazorat qilish, anglash, baholash va boshqarish faoliyatini yo'lga qo'yadigan pedagogik yondashuvdir. Ushbu yondashuv orqali o'qitish jarayoni talaba markazida kechadi va ular o'z o'qishlariga mas'uliyat bilan yondasha boshlaydilar. So'nggi yillarda metata'lim texnologiyalarining o'quv jarayoniga tatbiq etilishi ushbu sohada sifatli o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Bu texnologiyalar orqali talabalar o'z o'quv faoliyatini boshqarish, o'zini baholash, refleksiya qilish va o'zlashtirish jarayonini chuqur anglash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Metata'limning asosiy xususiyatlaridan biri – o'quvchining ta'lim jarayonida faolligini oshirish va uning o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishdir. Bu yondashuv ta'lim jarayonini individuallashtirishga, o'quvchilarning qobiliyatlari va ehtiyojlarini hisobga olishga imkon beradi. Shu bilan birga, metata'lim texnologiyalari zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalaridan keng foydalanishni talab qiladi, bu esa pedagogik jarayonni yanada samarali qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tizimi mamlakat ta'lim tizimining muhim qismi bo'lib, uning sifatli faoliyati bolalarning intellektual, jismoniy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlaydi. Shu bois, maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash pedagogik jarayoni yuqori malakali kadrlarni shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Maktabgacha ta'lim mutaxassislarining tayyorlanishi – bu pedagogik bilimlar, metodik ko'nikmalar va shaxsiy fazilatlarini uyg'unlashtirgan murakkab jarayon. Bu jarayonni takomillashtirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari, jumladan metata'lim yondashuvi muhim rol o'ynaydi.

Chunki maktabgacha ta'lim mutaxassislari zamonaviy pedagogik va psixologik bilimlarga ega bo'lishlari, mustaqil qaror qabul qilish, muammolarni hal etish va ijodiy yondashuvni rivojlantirish ko'nikmalarini egallashlari zarur. Metata'lim texnologiyalarining asosiy ustunligi – bu o'qitish emas, balki o'rganishni o'rgatishdir. Talaba bilimni tayyor holatda olmaydi, balki uni izlaydi, topadi, anglaydi, baholaydi va o'zlashtiradi. Bu jarayonda o'qituvchi yo'lboshchi va fasilitator vazifasini bajaradi. Ayniqsa, bo'lajak maktabgacha ta'lim pedagoglari uchun bu yondashuv nihoyatda foydalidir, chunki ular keyinchalik bolalarning mustaqil fikrlash va o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Metata'lim texnologiyalari shunchaki texnik uslub emas, balki pedagogik jarayonning falsafiy va psixologik asoslariga tayanadi. Bu texnologiyalar orqali quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- O'quv dasturlarini shaxsga yo'naltirilgan holda yangilash;
- O'quv jarayonini interfaol, reflektiv va ijodiy faoliyatga asoslash;
- O'qituvchi va talaba o'rtasidagi munosabatni hamkorlik asosida tashkil etish.

Ammo bu texnologiyani tatbiq etishda muayyan muammolar ham mavjud: pedagoglarning tayyorgarlik darajasi yetarli emasligi, metodik resurslar kamligi, an'anaviy yondashuvga o'rganib qolinganlik. Shu bois bu texnologiyani bosqichma-bosqich joriy etish, o'qituvchilarni qayta tayyorlash va o'quv-uslubiy materiallar yaratish zarur. Maktabgacha ta'lim sohasida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash mamlakat ta'lim tizimining strategik vazifalaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash asosan oliy ta'lim muassasalari, kollejlari va maxsus kurslarda amalga oshiriladi. Biroq ushbu jarayonda yuzaga kelayotgan qator muammolar ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Avvalo, an'anaviy pedagogik yondashuvlar va o'quv dasturlarining zamonaviy ta'lim texnologiyalari talablariga mos kelmasligi asosiy muammolardan biridir. Ko'plab ta'lim muassasalarida ta'lim jarayoni ko'proq nazariy bilimlarga asoslangan bo'lib, amaliy ko'nikmalar yetarlicha shakllantirilmayapti. Shuningdek, o'quv jarayonida o'quvchilarning faolligi va mustaqil fikrlashini rivojlantirishga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Bundan tashqari, pedagogik kadrlarni tayyorlashda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish pastligi, innovatsion pedagogik metodlar va texnologiyalarni qo'llashning sustligi muammo sifatida ko'zga tashlanadi. Bu holat, ayniqsa, maktabgacha ta'lim mutaxassislarining pedagogik va metodik tayyorgarligida o'z aksini topadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ta'lim jarayonida yangi pedagogik texnologiyalarni, xususan meta ta'lim texnologiyalarini joriy etish zarurati dolzarbdir. Bu o'quvchilarning mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Meta ta'lim texnologiyalarining pedagogik tizimda qo'llanilishi quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- o'quv jarayonining individualizatsiyasi – o'quvchilarning qobiliyatlari, bilim darajasi va qiziqishlariga mos ta'lim yo'nalishini tanlash imkoniyatini yaratish;
- mustaqil o'rganish va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirish – o'quvchilarga o'z ta'lim jarayonlarini rejalashtirish, maqsad qo'yish va o'z natijalarini baholash imkoniyatini berish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish – ta'lim jarayoniga interaktiv vositalar, onlayn platformalar va ta'lim resurslarini jalb etish;
- faol va ijodiy yondashuvni shakllantirish – muammoli vaziyatlarda ijodiy fikrlashni rag'batlantirish va pedagogik vazifalarni innovatsion usullarda yechish.

Meta ta'lim texnologiyalarining ushbu komponentlari maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash jarayonining sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bilan birga, ular o'quv jarayonining samaradorligini oshirib, tayyorlanayotgan mutaxassislarning professional kompetentsiyalarini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli farmoni – “Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. Karimova R.X. (2021). Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: TDPU nashriyoti.
3. Musaxonova G.M. (2022). Innovatsion pedagogika. Toshkent: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”.
4. Tagaeva N.T. (2020). Maktabgacha ta'limda innovatsion texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti.
5. Yusupova G.T. (2022). Maktabgacha ta'limda zamonaviy metodlar va yondashuvlar. Toshkent: Ilm Ziyos.
6. Xolboyeva M.T. (2023). Metata'lim yondashuvi asosida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish. “Pedagogik izlanishlar” jurnali, №2 (96), 34–40.
7. Flavell, J.H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive–developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
8. Anderson, L.W., Krathwohl, D.R. (2001). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives. New York: Longman.
9. Livingston, J.A. (1997). Metacognition: An overview. ERIC Clearinghouse on Reading, English, and Communication. [ERIC Document Reproduction Service No. ED474273]
10. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
11. Marzano, R.J. (1998). *A Theory-Based Meta-Analysis of Research on Instruction*. Aurora, CO: Mid-continent Regional Educational Laboratory.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.